

Proposição de diretrizes de PCP para a gestão de materiais em uma construtora de pequeno porte

Proposal of Production Planning and Control (PPC) guidelines for materials management in a small-scale construction company
Propuesta de directrices de Planificación y Control de la Producción (PCP) para la gestión de materiales en una empresa constructora de pequeño porte

Recebido
Received
Recibido
19 mar. 2026

Aceito
Accepted
Aceptado
15 abr. 2026

Publicado
Published
Publicado
16 abr. 2026

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.5281/zenodo.20331239

São Paulo
v. 4 | n. 3
v. 4 | i. 3
e43449
Abril-Junho
Abril-Junho
Abril-Junio
2026

Gustavo Dourado Silva¹

gustavodouradosilva.metro@gmail.com

Renato Sepulveda Barino²

rsbarino25@gmail.com

Claudia Brito da Cunha²

claudiabritodacunha@gmail.com

Raphael Sepulveda Barino³

raphaelbarino@hotmail.com

1 - Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP)

2 - Universidade de São Paulo (USP)

3 - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio de Janeiro (SENAC-RJ)

Resumo:

O Planejamento e Controle da Produção é um elemento estratégico para a coordenação de recursos, prazos e materiais na construção civil. Em pequenas construtoras, sua ausência ou baixa formalização tende a favorecer controles paralelos, fragmentação das informações e perda de confiabilidade gerencial. Este estudo teve por objetivo diagnosticar as limitações do modelo vigente de gestão de materiais em uma construtora de pequeno porte localizada no Rio de Janeiro e, com base nesse diagnóstico, propor diretrizes para a estruturação de um sistema de PCP. Metodologicamente, a pesquisa caracteriza-se como qualitativa, aplicada e desenvolvida por meio de estudo de caso, com uso de análise documental, observação direta e registros institucionais para sua composição. Os resultados indicaram dependência de planilhas, uso parcial do ERP e baixa integração entre planejamento, compras e almoxarifado. Como resposta ao diagnóstico, foram propostas diretrizes organizadas em três pilares: adoção do *Last Planner System*, melhor aproveitamento do ERP e estruturação de indicadores de desempenho. Conclui-se que as diretrizes propostas podem contribuir para aumentar a integração dos processos e a confiabilidade das informações, embora sua efetividade dependa de futura implementação e validação prática.

Palavras-chave: Planejamento e Controle da Produção; gestão de materiais; *Last Planner System*; construção civil.

Abstract:

Production Planning and Control constitutes a strategic component for coordinating resources, schedules, and materials in the construction industry. In small construction firms, its absence or low level of formalization tends to foster parallel controls, information fragmentation, and reduced managerial reliability. This study aimed to diagnose the limitations of the prevailing materials management model in a small-

scale construction company located in Rio de Janeiro and, based on this diagnosis, to propose guidelines for structuring a PPC system. Methodologically, the research is characterized as qualitative and applied, developed through a case study, using document analysis, direct observation, and institutional records. The findings indicated reliance on spreadsheets, partial use of the ERP system, and low integration among planning, procurement, and warehousing functions. In response to the diagnosis, guidelines were proposed and structured around three pillars: adoption of the Last Planner System, improved utilization of the ERP system, and the development of performance indicators. It is concluded that the proposed guidelines may contribute to enhancing process integration and the reliability of information, although their effectiveness depends on future implementation and empirical validation.

Keywords: *Production Planning and Control; materials management; Last Planner System; construction industry.*

Resumen:

La Planificación y Control de la Producción constituye un componente estratégico para la coordinación de recursos, plazos y materiales en la construcción civil. En pequeñas empresas constructoras, su ausencia o bajo nivel de formalización tiende a favorecer controles paralelos, la fragmentación de la información y la reducción de la confiabilidad gerencial. Este estudio tuvo como objetivo diagnosticar las limitaciones del modelo vigente de gestión de materiales en una empresa constructora de pequeño porte ubicada en Río de Janeiro y, con base en dicho diagnóstico, proponer directrices para la estructuración de un sistema de PCP. Metodológicamente, la investigación se caracteriza como cualitativa, aplicada y desarrollada mediante un estudio de caso, con el uso de análisis documental, observación directa y registros institucionales. Los resultados indicaron dependencia de hojas de cálculo, uso parcial del sistema ERP y baja integración entre las funciones de planificación, compras y almacén. Como respuesta al diagnóstico, se propusieron directrices organizadas en tres pilares: adopción del Last Planner System, mejor aprovechamiento del sistema ERP y estructuración de indicadores de desempeño. Se concluye que las directrices propuestas pueden contribuir a incrementar la integración de los procesos y la confiabilidad de la información, aunque su efectividad depende de su futura implementación y validación empírica.

Palabras clave: *Planificación y Control de la Producción; gestión de materiales; Last Planner System; construcción civil.*

1. INTRODUÇÃO

O Planejamento e Controle da Produção (PCP) assume função estratégica na construção civil ao estruturar a alocação de recursos, disciplinar o uso de materiais e orientar o cumprimento dos prazos estabelecidos (Angelim *et al.*, 2025). Quando essa atividade é conduzida por registros manuais ou planilhas não integradas, ampliam-se fragilidades no acompanhamento das operações e na consistência das informações (Görsch *et al.*, 2024). Tal condição compromete a rastreabilidade das atividades e reduz a confiabilidade dos dados utilizados na gestão do processo produtivo. Como resultado, surgem desperdícios, atrasos na execução das etapas construtivas e limitações no controle da produção (Taresh *et al.*, 2025).

No contexto da construção civil brasileira, o PCP atua em ambiente produtivo marcado pela coexistência de mão de obra especializada e polivalente, pela presença de subcontratações e por frentes de trabalho com ritmos distintos, condição que amplia a complexidade da coordenação entre equipes e atividades (Maciel de Abreu *et al.*, 2023). O aprimoramento do PCP relaciona-se à ampliação da padronização das operações, à sincronização entre processos e à confiabilidade temporal das frentes executivas, sobretudo em empreendimentos com elevada variabilidade de recursos (Bonesi-De Luca *et al.*, 2024). A integração entre rotinas de planejamento e controle e sistemas de monitoramento do canteiro qualifica o planejamento, amplia a articulação entre equipes e fortalece a tomada de decisão (Lima; Costa, 2023).

Quando o PCP não alcança níveis adequados de integração, as perdas ultrapassam o plano operacional e passam a afetar resultados financeiros, materiais, mercadológicos e laborais, pois a fragmentação informacional amplia erros, retrabalho e limita o aproveitamento dos dados ao longo do ciclo produtivo (León-Romero *et al.*, 2024). A literatura existente sobre o tema aponta que a integração entre sistemas de informação e ambientes digitais favorece fluxo informacional, amplia a rastreabilidade e melhora o uso dos recursos, criando condições para redução de custos e maior previsibilidade das entregas (Galagali; Sandbhor; Ruikar, 2024; Triana González; Lozano Díez, 2024). O aprimoramento do PCP fortalece a coordenação entre agentes, qualifica o ambiente colaborativo e amplia a capacidade das empresas de sustentarem padrões de produtividade e confiabilidade (Raitviir; Lill, 2024).

Entre as diferentes ferramentas existentes, o *Last Planner System (LPS)* configura-se como um sistema colaborativo de planejamento, monitoramento e controle em horizontes de longo, médio e curto prazo, bem como aprimorar a qualidade da informação, fortalecer a colaboração entre os envolvidos e tornar os compromissos de execução mais confiáveis (Moreira; Avancini; Sousa, 2024). Ao concentrar-se na remoção de restrições, na participação dos responsáveis próximos da execução e na análise contínua do desempenho dos pacotes de trabalho, o LPS reduz desperdícios e corrige limitações dos modelos tradicionais (Prabaharan *et al.*, 2023). Sua inter-relação com o PCP é direta, oferecendo mecanismos para detalhar o que será executado, acompanhar o percentual do plano concluído e ampliar a aderência entre programação, recursos e execução

real (Power; Sinnott; Lynch, 2024).

O problema que se põe aqui é a ausência de um sistema de PCP em uma construtora de pequeno porte. Logo, o presente estudo tem por objetivo diagnosticar as limitações do modelo vigente de gestão de materiais em uma construtora de pequeno porte localizada no Rio de Janeiro e, com base nesse diagnóstico, propor diretrizes para a estruturação de um sistema de PCP.

A justificativa da pesquisa decorre do contexto da construção civil, caracterizado por elevada variabilidade produtiva, coexistência de mão de obra polivalente, uso frequente de subcontratações e frentes de trabalho com ritmos distintos, fatores que aumentam a complexidade da coordenação entre equipes, recursos e atividades e tornam o PCP instrumento estratégico para padronização das operações. A relevância do estudo está no mapeamento dos impactos da ausência de um sistema de PCP em uma construtora de pequeno porte. A implementação de diretrizes de PCP potencializa ganhos financeiros, operacionais e mercadológicos, consolidando a confiabilidade perante clientes, fornecedores e parceiros.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Planejamento e Controle da Produção na Construção Civil

O PCP configura-se como função estratégica voltada à organização dos processos produtivos, orientada à otimização do desempenho operacional, à racionalização de custos e ao fortalecimento da confiabilidade no cumprimento de prazos (Ding *et al.*, 2024). No setor da construção civil, sua importância amplia-se em razão da elevada complexidade dos empreendimentos, da variabilidade inerente aos processos construtivos e da necessidade de coordenação entre múltiplos agentes, bem como entre diferentes restrições de natureza interna e externa (Lafhaj *et al.*, 2024). De modo geral, o PCP estrutura-se em níveis de planejamento estratégico, planejamento-mestre e programação com acompanhamento da produção, enquanto, no contexto da construção, há o uso de abordagens multinível e colaborativas de planejamento e controle ajustadas às particularidades do setor (Sheikhhoshkar *et al.*, 2024).

A confiabilidade do planejamento na construção civil relaciona-se à colaboração entre os agentes envolvidos, à definição dos compromissos e metas de produção e ao acompanhamento de restrições que interferem no fluxo de trabalho, como limitações de materiais, disponibilidade de mão de obra, condições de acesso, sequenciamento das atividades e dependências técnicas entre etapas construtivas (He *et al.*, 2025). A identificação e a remoção dessas restrições contribuem para a elaboração de planos consistentes, a integração entre equipes e a comunicação colaborativa favorecem a coordenação do processo produtivo. A adoção de metodologias de PCP, particularmente aquelas inspiradas na construção enxuta, tem sido empregada com o propósito de reduzir desperdícios, ampliar a previsibilidade das atividades e apoiar o cumprimento de prazos, razão pela qual tais práticas vêm sendo gradualmente incorporadas aos canteiros de obra para aprimorar o desempenho produtivo e mitigar perdas (Alnajjar, Atencio, Turmo; 2025).

O planejamento de médio prazo, denominado *lookahead planning*, é reconhecido como componente relevante para a confiabilidade do PCP, uma vez que nesse horizonte as restrições são identificadas, organizadas e tratadas antes de comprometerem o fluxo de trabalho. A fragmentação das informações relacionadas a essas restrições constitui obstáculo à consistência dos planos, reduzindo a capacidade de resposta das equipes e dificulta a tomada de decisão em momento oportuno. A variabilidade temporal das atividades interfere diretamente na confiabilidade do planejamento, de modo que estratégias como a padronização de processos e a adoção de práticas associadas à abordagem *lean* tendem a reduzir incertezas e riscos, contribuindo para maior estabilidade do sistema produtivo (León; Guevara; Garcia-Lopez, 2025).

Outro aspecto observado refere-se ao fato de que a efetividade do PCP não depende apenas de métodos formais, mas também da qualidade da colaboração entre os agentes envolvidos no empreendimento. Abordagens colaborativas de planejamento na construção priorizam dimensões relacionadas à comunicação, à visualização das informações, à confiança, à interação social e ao comprometimento entre equipes, fatores que favorecem maior alinhamento das metas e melhor coordenação das interfaces produtivas. *Frameworks* integrados e multiníveis de planejamento e controle são usados com o propósito de harmonizar métodos, métricas e decisões em diferentes níveis do cronograma, permitindo que o processo de gestão se torne mais coerente com a complexidade e a dinamicidade características da construção civil (Sheikhhoshkar *et al.*, 2024a).

Paralelamente, a integração entre *Lean Construction*, BIM e tecnologias emergentes tem sido apontada como uma frente de evolução do PCP na construção. Ferramentas como *Last Planner System*, BIM, inteligência artificial, *internet* das coisas e gêmeos digitais ampliam a capacidade de rastrear informações críticas, apoiar a gestão visual, reduzir desperdícios e tornar os processos de planejamento e controle mais responsivos. Entretanto, essa integração ainda ocorre de forma desigual e, em diversos casos, sem uma estrutura consistente de implementação, o que reforça a necessidade de modelos mais adaptáveis e compatíveis com a realidade operacional dos empreendimentos. A transformação digital do PCP deve ser compreendida como ampliação da capacidade analítica e colaborativa da gestão da produção, e não apenas como adoção isolada de novas ferramentas tecnológicas (Garcés *et al.*, 2025).

2.2 Last Planner System

O *Last Planner System* (LPS), desenvolvido por Ballard (2000), constitui um sistema colaborativo de planejamento e controle da produção destinado a fortalecer a confiabilidade do fluxo de trabalho em empreendimentos de construção. Sua lógica organiza diferentes níveis de planejamento, com ênfase no planejamento de médio prazo (*lookahead planning*), responsável por antecipar e eliminar restrições que possam comprometer a continuidade das atividades. A execução confiável depende do comprometimento dos agentes

com metas factíveis e da coordenação entre equipes. O *Percent Plan Complete* (PPC) configura-se como indicador central do sistema, mensurando a proporção de tarefas concluídas em relação ao total planejado, permitindo avaliar o desempenho do planejamento e orientar a melhoria contínua do processo produtivo.

O principal ganho do LPS não resulta apenas da segmentação do planejamento em horizontes temporais, mas da transferência da função de planejar para os agentes que gerenciam recursos, sequências e interfaces no momento da execução. Parte relevante do planejamento das tarefas é realizada pelos próprios trabalhadores antes e durante a preparação do trabalho, utilizando fontes descentralizadas de informação, demonstrando a limitação de modelos excessivamente centralizados que não consideram a autonomia operacional da produção. A digitalização do LPS gera benefícios tanto nos processos quanto nas relações entre equipes, ao reduzir a distância entre a programação formal e a coordenação cotidiana, onde a confiabilidade do plano depende mais da capacidade de transformar o cronograma em compromissos palpáveis e negociados no campo do que da existência de um cronograma formal (Gao; Chan; Hendy, 2025).

No nível operacional, o LPS apresenta melhor desempenho quando deixa de ser um artefato estático de reunião e passa a funcionar como sistema de informação visual e atualizado sobre o progresso por pacote, zona e frente de trabalho. Métodos que integram modelos 4D BIM, planejamento baseado em localização e LPS têm registrado maior aderência entre o planejado e o executado, bem como a satisfação dos usuários quanto ao prazo e à frequência de entrega dos relatórios de controle (Silveira; Costa, 2024).

A remoção de restrições no LPS assume importância econômica ao evitar a execução em regime de *making-do*, ou seja, quando o trabalho é iniciado sem que todas as pré-condições estejam disponíveis. A integração do LPS com modelos BIM leva a redução expressiva de tarefas realizadas nessa condição, diminuição de restrições e desperdícios, aumento da taxa de conclusão e redução de custos, mostrando que o LPS transcende a função de coordenação semanal. Ao possibilitar a antecipação e eliminação de impedimentos, o sistema preserva a integridade do processo produtivo, minimizando retrabalho, compressão de prazos e decisões locais tomadas sob escassez de informação ou de recursos (Karaz; Teixeira; Amaral, 2024).

Em empreendimentos com elevada densidade de interfaces, o LPS demonstra maior resultado quando atua como núcleo disciplinador de compromissos em arranjos híbridos de gestão, em vez de ser aplicado isoladamente. Modelos *Lean-Agile* que combinam *Scrum*, LPS e plataforma BIM têm atribuído ao LPS a função de organizar compromissos de curto prazo, enquanto componentes ágeis absorvem a variabilidade da demanda. Da mesma forma, a integração do LPS com o *Location-Based Management System*, por meio de *dashboards* em cascata, permite articular simultaneamente o que fazer, onde fazer, quando fazer e quem executa, transformando o sistema em mecanismo de sincronização de fluxo, alocação de recursos e tomada de decisão em tempo real. O LPS revela-se mais responsivo quando concebido como arquitetura de coordenação da

produção, e não apenas como procedimento de planejamento semanal (Yang; Wang, 2025).

3. MÉTODO

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa por possibilitar a investigação de fenômenos complexos em seus contextos reais mediante o uso de múltiplas fontes de evidência, favorecendo a compreensão aprofundada e contextualizada do objeto analisado. Caracteriza-se também por sua natureza aplicada ao ser direcionada à orientação de intervenções, ao suporte à tomada de decisão profissional, à avaliação de práticas e à resolução de problemas em contextos organizacionais específicos (Baxter; Jack, 2008). Está ancorada no paradigma construtivista, pois busca apreender o fenômeno a partir das interpretações, experiências e significados atribuídos pelos participantes em seu ambiente real (Stake, 1995).

O objeto deste estudo corresponde ao modelo vigente de gestão de materiais e à ausência de um sistema estruturado de PCP em uma construtora de pequeno porte situada na cidade do Rio de Janeiro, sendo o caso compreendido como unidade de análise inserida em contexto delimitado no qual o fenômeno não pode ser dissociado das condições organizacionais em que se manifesta, de modo que o enfoque analítico incide sobre o funcionamento da gestão de materiais, suas limitações operacionais e informacionais, bem como sobre os efeitos decorrentes da inexistência de um sistema formal de PCP na rotina produtiva da empresa (Miles; Huberman, 1994).

A sustentação entre teoria e método é estabelecida por meio de proposições analíticas e de referencial conceitual que orientam a leitura do campo empírico, funcionando como base para direcionar a investigação e estruturar o quadro conceitual do estudo. A fundamentação teórica apresentada sobre PCP e *Last Planner System* subsidia a análise e fornece categorias iniciais para a compreensão do caso (Baxter; Jack, 2008).

O procedimento técnico adotado para a pesquisa é o estudo de caso único, orientado à compreensão aprofundada de uma situação particular em seu contexto organizacional, com preservação da relação entre fenômeno e ambiente, sendo empregado para examinar como a ausência de PCP afeta a gestão de materiais e por que esse quadro se mantém, em condições sem controle sobre os participantes e com fronteiras pouco definidas entre fenômeno e contexto (Yin, 2003).

As fontes de evidência e a coleta de dados fundamentam-se na utilização de múltiplas fontes, com vistas a ampliar a compreensão do fenômeno investigado e conferir maior consistência aos resultados, sendo empregados, no presente estudo, análise documental, observação direta e registros institucionais relacionados à rotina da produção (Patton, 1990).

A análise dos dados ocorreu de forma simultânea à coleta, seguindo preceitos de estudos qualitativos, o que possibilitou ajustes progressivos nas categorias interpretativas durante o desenvolvimento da pesquisa. O estudo de caso

priorizou a convergência das evidências para apreender o fenômeno em sua totalidade, utilizando agregação categorial, interpretação direta e retorno às proposições, integrando os achados empíricos ao referencial conceitual estabelecido (Stake, 1995; Yin, 2003; Baxter; Jack, 2008).

A validade dos resultados neste estudo é assegurada por credibilidade, transferibilidade, dependabilidade e confirmabilidade. A credibilidade é garantida pela triangulação de fontes, tipos de dados e pesquisadores, e pela permanência do pesquisador no campo para apreender o fenômeno. A transferibilidade é promovida pela descrição do caso e do contexto, permitindo avaliação da aplicabilidade dos achados. A dependabilidade é sustentada por protocolos de coleta e codificação revisada entre pesquisadores, enquanto a confirmabilidade se apresenta por meio de registros reflexivos, notas de campo e devolutiva interpretativa aos participantes (Lincoln; Guba, 1985; Baxter; Jack, 2008).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Estudo de caso

4.1.1 Diagnóstico situacional

A análise inicial do sistema de PCP na construtora objeto do estudo revelou um cenário caracterizado pela fragmentação dos processos e pela subutilização dos recursos tecnológicos disponíveis, no qual a operação ocorre por meio de um modelo híbrido que combina o uso parcial do ERP com ampla dependência de planilhas eletrônicas. A configuração atual resulta em duplicidade de registros e fragiliza a confiabilidade das informações, comprometendo a consistência dos dados que subsidiam o processo decisório.

Embora a organização possua infraestrutura tecnológica adequada, a ausência de integração no ERP disponível entre os módulos de Planejamento e Compras conduz à manutenção de processos manuais que demandam parcela relevante do tempo das equipes, sobretudo em atividades de controle e reconciliação de dados, comprometendo a cadência operacional e a consistência das informações utilizadas.

Com base na constatação inicial, um sistema de PCP estruturado em três pilares, sendo estes inter-relacionados e complementares, é concebido sob uma abordagem orientada à superação das limitações diagnosticadas no modelo vigente. A proposição sustenta-se na necessidade de reorganização dos processos de gestão da produção, promovendo uma transformação gradual, com foco na integração, na padronização e no aprimoramento do suporte à tomada de decisão.

4.1.2 Diretrizes propostas para a estruturação do PCP

O primeiro pilar das diretrizes propostas consiste na adoção do LPS como mecanismo de organização do planejamento e do controle da produção. Sua função, no contexto do caso analisado, é aumentar a confiabilidade do

planejamento por meio da articulação entre diferentes horizontes temporais: longo prazo, com definição do plano mestre; médio prazo, com identificação e remoção de restrições; curto prazo, com pactuação semanal de metas factíveis; e controle diário, com acompanhamento da execução e análise de desvios por meio do *Percent Plan Complete* (PPC). Para a empresa estudada, recomenda-se que a adoção do LPS ocorra de forma gradual, inicialmente em obra piloto, acompanhada de capacitação das equipes e de rotinas periódicas de planejamento e monitoramento.

O segundo pilar proposto refere-se ao melhor aproveitamento do ERP já disponível na organização. A diretriz central consiste em ativar e configurar os módulos de Planejamento e Compras hoje subutilizados, de modo a permitir a geração das necessidades de materiais com base no cronograma físico da obra. Em termos operacionais, recomenda-se estruturar fluxos integrados entre Engenharia, Compras e Almoxarifado, eliminar controles paralelos em planilhas e consolidar os registros em uma base única. Também se recomenda capacitar os usuários para o uso das funcionalidades do sistema e desenvolver painéis de controle capazes de informar, em tempo adequado, o andamento das obras, os níveis de estoque e o desempenho dos fornecedores.

O terceiro pilar das diretrizes propostas consiste na estruturação de um sistema de indicadores de desempenho voltado ao acompanhamento das mudanças sugeridas e ao suporte à gestão da produção. Esse sistema foi organizado em quatro dimensões interdependentes — planejamento, materiais, produtividade e fornecedores — com o objetivo de permitir o monitoramento integrado do comportamento dos processos, da aderência ao planejamento e dos resultados operacionais. Nessa perspectiva, os indicadores apresentados no Quadro 1 não representam uma rotina já implantada, mas um conjunto de métricas recomendadas para orientar o controle gerencial e apoiar futuras decisões de melhoria.

Quadro 1 - Indicadores de desempenho

Dimensão	Indicador	Descrição
Planejamento	<i>Percent Plan Complete</i> (PPC)	Quantifica a confiabilidade do planejamento semanal pela razão entre atividades programadas e efetivamente concluídas.
Planejamento	Cumprimento do Cronograma Mestre	Avalia o grau de aderência entre o avanço físico executado e o planejamento global estabelecido.
Planejamento	Taxa de Identificação de Restrições	Mensura a capacidade de antecipação, registro e tratamento de impedimentos operacionais.
Materiais	Acurácia de Estoques	Verifica a conformidade entre registros e quantidades físicas disponíveis em almoxarifado.
Materiais	Tempo Médio de Atendimento de Requisições	Apura o intervalo entre a solicitação e a disponibilização de materiais nas frentes de serviço.

Materiais	Taxa de Ruptura	Mede a incidência de indisponibilidade de insumos necessários à continuidade das atividades.
Produtividade	Índice de Produtividade de Mão de Obra	Compara o desempenho executado com os parâmetros de produção previamente definidos.
Produtividade	Rendimento por Atividade	Avalia o desempenho operacional em tarefas conforme padrões técnicos estabelecidos.
Produtividade	Taxa de Retrabalho	Monitora a ocorrência de correções decorrentes de falhas na execução, refletindo o nível de qualidade.
Fornecedores	Prazo Médio de Entrega	Avalia o cumprimento dos prazos acordados pelos fornecedores no fornecimento de insumos.
Fornecedores	Taxa de Aceitação de Materiais	Controla a conformidade dos materiais recebidos em relação às especificações técnicas.
Fornecedores	Índice de Satisfação com Fornecedores	Mensura a qualidade do relacionamento e do desempenho global dos fornecedores sob a ótica operacional.

Fonte: Resultados da pesquisa.

O Quadro 2, a seguir, sintetiza as principais diretrizes, confrontando as práticas atuais com as limitações identificadas e as soluções propostas. O quadro organiza a transição, demonstrando a relação entre os problemas diagnosticados, as intervenções sugeridas e os objetivos esperados com a implementação de um novo sistema de PCP. Esta estrutura funciona como guia para conduzir a transformação organizacional na empresa objeto do estudo, alinhando os aprimoramentos operacionais às metas definidas.

Quadro 2 - Síntese

Situação Atual	Fragilidades Identificadas	Medidas Recomendadas	Propósito das Medidas
Controle de produção e materiais por planilhas.	Integração limitada, dados pouco confiáveis e registros duplicados.	Padronização dos procedimentos, eliminando controles paralelos.	Garantir consistência das informações e eliminar redundâncias.
Utilização restrita do ERP.	Subaproveitamento de funcionalidades e resistência interna.	Capacitação técnica para ampliar o uso do sistema.	Otimizar o suporte informacional ao PCP e reduzir falhas operacionais.

Planejamento baseado em cronogramas gerais.	Monitoramento de restrições e indicadores insuficientes.	Avaliação de ferramentas complementares.	Integrar planejamento, acompanhamento e indicadores via soluções tecnológicas.
Práticas colaborativas informais de planejamento.	Falta de formalização e métricas de desempenho.	Implantação do LPS.	Aumentar a confiabilidade do planejamento e a coordenação entre equipes.
Controle reativo de gargalos.	Dificuldade em prever interrupções no fluxo produtivo.	Estruturação de rotinas de análise preventiva de restrições.	Antecipar problemas e testar cenários para suporte decisório.

Fonte: Resultados da pesquisa.

A Figura 1 apresenta o cronograma macro preliminar empregado pela empresa, estruturado em planilhas, o qual demonstra a organização do fluxo de atividades, ao mesmo tempo em que evidencia a dependência de controles paralelos ao sistema ERP, restringindo a integração completa entre planejamento e execução.

Figura 1 - Cronograma utilizado pela empresa

Fonte: Empresa alvo do estudo.

O cronograma macro utilizado pela empresa demonstra que já existe uma base inicial de organização das atividades, o que constitui um ponto favorável para a estruturação de um sistema de PCP. Contudo, por permanecer apoiado em planilhas e em controles paralelos ao ERP, esse instrumento ainda não assegura integração plena entre planejamento, suprimentos e execução. Assim, o diagnóstico reforça que o problema central não reside na ausência total de

instrumentos de planejamento, mas na falta de formalização, integração sistêmica e monitoramento por indicadores, aspectos que justificam as diretrizes propostas neste estudo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo analisar o modelo vigente de gestão de materiais em uma construtora de pequeno porte no Rio de Janeiro, visando à proposição de diretrizes para a estruturação de um sistema de PCP. Inicialmente, foram definidos e contextualizados os conceitos de PCP na construção civil, com descrição de suas principais características, seguida da condução do estudo de caso. As limitações do estudo concentram-se na sua restrição à fase de modelagem e proposição, excluindo a implementação prática, o desenvolvimento de software ou a customização de ferramentas comerciais.

Os resultados apresentados indicaram que, apesar da existência de infraestrutura tecnológica e de práticas colaborativas informais, a ausência de formalização e de integração restringe o potencial de aprimoramento. A adoção das diretrizes propostas, centradas no *Last Planner System* e no melhor aproveitamento do ERP, pode contribuir para estabelecer um ciclo de planejamento, execução e avaliação, apoiado em dados confiáveis e na colaboração entre equipes. A adoção das diretrizes propostas deverá ser absorvida de forma gradual e faseada, permitindo a assimilação progressiva e efetividade operacional.

Embora esta investigação tenha privilegiado as dimensões técnicas e sistêmicas do PCP, a viabilidade de adoção das diretrizes propostas depende também de fatores organizacionais, como engajamento das equipes, coordenação entre setores, disciplina no uso dos registros e compromisso gerencial com a melhoria contínua.

Como sugestão para desdobramento do estudo, sugere-se a elaboração de um plano detalhado de implantação do modelo proposto, seguido da avaliação da incorporação de ferramentas de gestão visual com o objetivo de aprimorar a produtividade operacional.

REFERÊNCIAS

ALNAJJAR, Omar; ATENCIO, Edison; TURMO, Jose. A systematic review of Lean Construction, BIM and emerging technologies integration: identifying key tools. **Buildings**, v. 15, n. 16, p. 2884, 2025.

ANGELIM, Vanessa Lira; MIRANDA FILHO, Antônio Nunes de; BARROS NETO, José de Paula; HEINECK, Luiz Fernando Mählmann; ALVES, Andreia Cardoso. Medium-term planning considering the roles of the Last Planner System in production strategy and management. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 25, e146585, 2025.

BALLARD, Herman Glenn. **The last planner system of production control**. 2000. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – University of Birmingham, Birmingham, 2000. Disponível em: <<https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/4789/>>. Acesso em: 16 mar. 2026.

BAXTER, Pamela; JACK, Susan. Qualitative case study methodology: study design and implementation for novice researchers. **The Qualitative Report**, [S. l.], v. 13, n. 4, p. 544-559, 2008.

BONESI-DE LUCA, Fabiana Maria; VARGAS, Fabrício Berger de; FORMOSO, Carlos Torres; BULHÕES, Iamara Rossi. Método para implementação do trabalho padronizado como elemento adicional do planejamento e controle baseado em localização. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 24, 2024.

DING, Fan; LIU, Min; HSIANG, Simon M.; HU, Peng; ZHANG, Yuxiang; JIANG, Kewang. Duration and labor resource optimization for construction projects—A Conditional-Value-at-Risk-Based analysis. **Buildings**, v. 14, n. 2, p. 553, 2024.

GALAGALI, Anagha Anirudh; SANDBHOR, Sayali; RUIKAR, Kirti. A survey on enterprise resource planning and building information modeling integration: a Construction 4.0 perspective. **Buildings**, v. 14, n. 10, p. 3165, 2024.

GAO, Shang; CHAN, Toong-Khuan; HENDY, Phil. Adoption of the digitalised last planner system in infrastructure projects: an Australian case study. **Construction Innovation**, v. 25, n. 3, p. 994–1013, 2025.

GARCÉS, Gonzalo; FORCAEL, Eric; OSORIO, Cristian; CASTAÑEDA, Karen; SÁNCHEZ, Omar. Systematic review of Lean Construction: an approach to sustainability and efficiency in construction management. **Journal of Infrastructure Preservation and Resilience**, v. 6, art. 6, 2025.

GÖRSCH, Christopher; SEPPÄNEN, Olli; PELTOKORPI, Antti; LAVIKKA, Rita. Task planning and control in construction: revealing workers as early and late planners. **Construction Management and Economics**, v. 42, n. 5, p. 431-450, 2024.

HE, Chuanni; LIU, Min; HE, Weilin; WANG, Zijian; HSIANG, Simon. Addressing the information silo of construction planning constraints: a graph retrieval augmented generation approach. **Engineering, Construction and Architectural Management**, 2025.

KARAZ, Mahmoud; TEIXEIRA, José Manuel Cardoso; AMARAL, Tatiana Gondim do. Mitigating making-do practices using the Last Planner System and BIM: a system dynamic analysis. **Buildings**, v. 14, n. 8, p. 2314, 2024.

LAFHAJ, Zoubeir; REBAI, Slim; ALBALKHY, Wassim; HAMDY, Oifa; MOSSMAN, Alan; DA COSTA, Angela Alves. Complexity in construction projects: a literature review. **Buildings**, v. 14, n. 3, p. 680, 2024.

LEÓN-ROMERO, Luvis P.; AGUILAR-FERNÁNDEZ, Mario; LUQUE-SENDRA, Amalia; ZAMORA-POLO, Francisco; FRANCISCO-MÁRQUEZ, Misaela. Characterization of the information system integrated to the construction project management systems. **Heliyon**, v. 10, n. 11, e31886, 2024.

LEÓN, William; GUEVARA, Jose; GARCIA-LOPEZ, Nelly P. Impact of time-based variability on planning reliability in construction projects: analysis of production management systems. **Engineering, Construction and Architectural Management**, 2025.

LIMA, Mahara Iasmine Sampaio Cardoso; COSTA, Dayana Bastos. Recomendações e boas práticas para a integração do monitoramento da segurança com drone ao planejamento e controle da segurança de obras. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 23, n. 1, p. 213-231, jan./mar. 2023.

LINCOLN, Yvonna S.; GUBA, Egon G. **Naturalistic inquiry**. Beverly Hills: Sage, 1985.

MACIEL DE ABREU, João Paulo; DE CAMARGO CARDOSO, Gabriel; FERNANDES MARCHIORI, Fernanda; GOMES DE OLIVEIRA BRANDSTETTER, Maria Carolina; MÄHLMANN HEINECK, Luiz Fernando. Mão-de-obra polivalente: uma discussão desse elo perdido da lean construction em empresas brasileiras. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 23, n. 4, p. 7-23, 2023.

MILES, Matthew B.; HUBERMAN, A. Michael. **Qualitative data analysis: an expanded sourcebook**. 2. ed. Thousand Oaks: Sage, 1994.

MOREIRA, Álvaro Alexandrino Silva; AVANCINI, Paulo Roberto; SOUSA, Erivelto Fioresi de. Implementing the Last Planner System on a construction project. **RINTERPAP - Revista Interdisciplinar de Pesquisas Aplicadas**, v. 1, n. 1, 2024.

PATTON, Michael. **Qualitative evaluation and research methods**. 2. ed. Newbury Park: Sage, 1990.

POWER, William; SINNOTT, Derek; LYNCH, Patrick. Synthesizing Last Planner® System, Takt, and Scrum Theory and Practice to Enhance Construction Project Delivery. **Lean Construction Journal**, 2024, p. 16-28.

PRABAHARAN, Ragavi; SUNDARALINGAM, Karthikeyan; TAMILNATHAN; MOHANBABU. Assessment of Last Planner® System Maturity and Engagement of Participants by Linguistic Action Perspective Approach—A Case Study. In: **Sustainable Lean Construction**. Singapore: Springer, 2023. p. 165-174.

RAITVIIR, Christopher-Robin; LILL, Irene. Conceptual framework of information flow synchronization throughout the building lifecycle. **Buildings**, v. 14, n. 7, 2207, 2024.

SHEIKHKHOSHKAR, Moslem; BRIL EL-HAOUZI, Hind; AUBRY, Alexis; HAMZEH, Farook; SAKIKHALES, Mohammad. An innovative integrated framework for multi-level production planning and control systems in construction. **Developments in the Built Environment**, v. 19, p. 100524, 2024.

SHEIKHKHOSHKAR, Moslem; BRIL EL-HAOUZI, Hind; AUBRY, Alexis; HAMZEH, Farook; RAHIMIAN, Farzad. From process-based to technology-driven: a study on functionalities as key elements of collaborative planning methods for construction projects. **Production Planning & Control**, 2024a.

SILVEIRA, Bruno Falcón; COSTA, Dayana Bastos. Method for automating the processes of generating and using 4D BIM models integrated with location-based planning and Last Planner® System. **Construction Innovation**, v. 24, n. 4, p. 1005–1025, 2024.

STAKE, Robert E. **The art of case study research**. Thousand Oaks: Sage, 1995.

TARESH, Noor Shaheed Sachit; GOLESTANIZADEH, Mahboobeh; SARVARI, Hadi; EDWARDS, David J. The impact of using information systems on project management success through the mediator variable of project risk management: results from construction companies. **Buildings**, v. 15, n. 8, 1260, 2025.

TRIANA GONZÁLEZ, Samuel Jesús; LOZANO DÍEZ, Rafael Vicente. Systematization of BIM data management to improve centralization, interoperability and traceability of building asset information in digital environments. **International Journal of Architectural Computing**, 2024.

YANG, Huixing; WANG, Deling. Application of Lean–Agile hybrid methods in complex construction project management. **Buildings**, v. 15, n. 13, p. 2349, 2025.

YIN, Robert K. **Case study research: design and methods**. 3. ed. Thousand Oaks: Sage, 2003.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."